

УДК 504.055

DOI 10.5281/zenodo.15341767

Научная статья

ВЛИЯНИЕ ШУМА И ВИБРАЦИИ НА ВОДИТЕЛЕЙ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

THE IMPACT OF NOISE AND VIBRATION ON TRUCK DRIVERS

ДМИТРИЕНКО ВЛАДИСЛАВ АНДРЕЕВИЧ,
Сургутский государственный университет.

DMITRIENKO VLADISLAV ANDREEVICH,
Surgut State University.

В статье рассматриваются негативные последствия воздействия шума и вибрации на работоспособность водителей грузовых автомобилей. Основное внимание уделено источникам шума в кабинах транспортных средств, включая двигатель, систему охлаждения, ходовую часть, кузов и груз. Выявлено, что уровень шума в большинстве случаев превышает установленные санитарные нормы. Определены последствия данных нарушений. В качестве решений данных проблем, предложены ряд мероприятий, нацеленных на снижение шумовых и вибрационных нагрузок на водителей. Эти меры помогут обеспечить более безопасные условия труда для водителей и снизить риск профессиональных заболеваний.

The article discusses the negative effects of noise and vibration on the performance of truck drivers. The main focus is on noise sources in vehicle cabins, including the engine, cooling system, chassis, bodywork, and cargo. It was revealed that the noise level in most cases exceeds the established sanitary standards. The consequences of these violations have been determined. As solutions to these problems, a number of measures have been proposed aimed at reducing noise and vibration loads on drivers. These measures will help ensure safer working conditions for drivers and reduce the risk of occupational diseases.

Ключевые слова: влияние шума, грузовые автомобили, вибрация, водители, здоровье, профессиональное заболевание.

Key words: noise impact, trucks, vibration, drivers, health, occupational disease.

По официальным данным Росстата, на сегодняшний день доля занятых в транспортной отрасли составляет около 8 % от общей численности занятых [8]. Ненормированное воздействие факторов производственной среды на рабочем месте негативно сказывается на здоровье человека. Одним из вредных факторов, воздействующих на водителей, является шум. Он представляет особую опасность для водителей, так как ослабляет ясное и сумеречное зрение, а также замедляет нервные реакции. Это становится особенно критичным в сложных условиях, таких как ночное вождение и длительные поездки. Таким образом, чрезмерный шум может привести к нервному истощению, психологическим расстройствам и заболеваниям эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Он также снижает производительность труда водителя и, согласно исследованиям, может быть фактором, сокращающим продолжительность жизни [7].

Существенный вклад в изучение влияния шума и вибрации на водителей грузовых автомобилей внесли исследования авторов Гусейнова Э.В., Матвеевой Ю.К., Филиппова А.И.,

Ледовскова Д.Д., Баранова В.А., Алексеевой С.Н., Антипиной У.Д., Большедворской Е.Г., Хоринской Я.Р., Линника Д.А. и других [1-5; 7]. В частности, исследования показывают, что постоянное воздействие шума и вибрации может приводить к различным заболеваниям, включая нарушения слуха, сердечно-сосудистые заболевания и проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Гусейнов Э.В. в своем обзоре акцентировал внимание на необходимости разработки эффективных методов снижения уровня шума в транспортных средствах, что является ключевым аспектом для улучшения условий труда водителей [2]. Матвеева Ю.К. в своем исследовании провела анализ влияния автомобильного шума на психоэмоциональное состояние водителей, выявляя связь между уровнем шума и производительностью труда, а также общим состоянием здоровья работников [6]. Автор подчеркнула необходимость внедрения современных технологий шумоподавления и создания более комфортной рабочей среды.

Таким образом, общий вывод из этих исследований заключается в том, что вредные условия труда, включая шум и вибрацию, оказывают значительное негативное влияние на здоровье работников транспортной сферы.

Восприятие звука человеком определяется множеством факторов. Такие параметры, как уровень звука, его спектр и временные изменения, наряду с психофизиологическими аспектами, формируют влияние шума. Воздействие автотранспортного шума на человека можно разделить на три основных фактора:

1. Влияние шума на водителя с точки зрения профессиональных рисков.
2. Влияние шума на направление движения транспортного средства.
3. Влияние дорожного шума на окружающих.

Для количественной оценки шума используют усредненные параметры, основанные на статистических данных. Основными инструментами для измерения шума являются шумомеры, частотные анализаторы и коррелометры. Медицинские исследования подтверждают, что высокий уровень шума может вызывать нервно-психические расстройства и значительно повышать артериальное давление [2]. Примечательно, что длительное воздействие этих факторов способно вызывать как физические, так и психоэмоциональные нарушения, что, в свою очередь, повышает вероятность дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Поэтому перечисленные проблемы обусловили *актуальность* и необходимость научных исследований в данной области.

Таким образом, целью данного исследования является выявление вредного воздействия шумовых и вибрационных нагрузок на водителей с целью разработки эффективных мероприятий по их снижению и улучшению условий труда.

Шум и вибрация оказывают негативное влияние на работоспособность водителей грузовых автомобилей [9]. В кабине шум выступает неблагоприятным производственным фактором, основными источниками которого являются двигатель, вентилятор системы охлаждения, ходовая часть, кузов и груз. Существенный вклад в общий уровень шума вносят также прицеп и окружающая среда, где его уровень может колебаться от низкого до крайне высокого. Вибрация, в свою очередь, делится на общую, возникающую от работы двигателя и движения автомобиля, и локальную, передающуюся через органы управления от трансмиссии и двигателя. Эти вибрационные нагрузки усиливаются в результате износа автомобиля, плохого качества дорог, повышенной скорости и наличия прицепа. Таким образом, влияние шума и вибрации на водителей требует акцентированного внимания к условиям труда в транспортной сфере.

Согласно СанПиН 1.2.3685-21, эквивалентный уровень шума на рабочих местах установлен на уровне 80 дБА [10]. В среднем уровень шума в кабинах грузовых автомобилей колеблется от 83 до 93 дБА. Этот уровень шума зависит от срока эксплуатации автомобиля, а также от его марки и модели. К тому же, если уровень шума в кабине грузового автомобиля

превышает нормы на 3,75-16,25 %, это отрицательно сказывается на здоровье водителей. Превышение обусловлено тем, что шум увеличивается с возрастом транспортного средства, а общий уровень шума складывается из внешнего (от потока транспорта) и внутреннего (от двигателя и механизмов). Шум негативно влияет на сердечно-сосудистую, желудочно-кишечную и центральную нервную системы, при этом в первую очередь поражает слух, что может привести к снижению слуха и профессиональному заболеванию (тугоухости). Это заболевание имеет кумулятивный характер, а его степень зависит от уровня шума на рабочем месте и стажа работы в профессии [4].

В то же время, под воздействием вибрации ухудшаются зрительное восприятие, внимание и точность действий, замедляются реакции, а также вызывается утомление и головная боль. У водителей грузовиков длительное воздействие вибрации связано с повышенным риском нарушений опорно-двигательного аппарата и снижением психомоторных функций, что может привести к утрате контроля на дороге и ДТП. На большинстве грузовиков в России наблюдаются повышенные уровни вибрационного воздействия, что приводит к развитию профессиональных патологий у водителей. Наиболее распространенные из них включают:

- вегетативно-сенсорную полиневропатию верхних конечностей;
- периферический ангиодистонический синдром.

<p>1. Улучшение конструкции кабины:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Разработка и внедрение звукоизоляционных материалов и технологий, которые снижают уровень шума внутри кабины. - Использование виброгасительных систем и компонентов для уменьшения воздействия вибраций на водителя.
<p>2. Обновление оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Переход на более современные и тихие двигатели, а также использование трансмиссий, уменьшающих шум и вибрацию. - Установка современного подвесного оборудования, которое будет более эффективно компенсировать вибрации.
<p>3. Эргономичный дизайн:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Разработка эргономичных сидений с поддержкой для спины, которые также могут снижать уровень вибрации и обеспечивают комфортное сидение для водителей. - Обеспечение возможности регулировки сидений и руля для предотвращения неудобств при длительном вождении.
<p>4. Обучение водителей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проведение обучающих программ для водителей по вопросам безопасности, влияния шума и вибрации на здоровье, а также методов их минимизации. - Обучение водителей методам управления стрессом и совершенствованию навыков вождения.
<p>5. Регулярное техническое обслуживание:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обеспечение регулярного обслуживания и проверки грузовых автомобилей для выявления и устранения источников шума и вибрации. - Использование современных технологий диагностики, позволяющих быстро идентифицировать проблемы с вибрацией и шумом.
<p>6. Анализ маршрутов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Оптимизация маршрутов в целях снижения воздействия шума и вибраций, таких как избегание участков с плохим покрытием дороги. - Изучение альтернативных маршрутов, которые могут минимизировать шумовое воздействие на водителей.
<p>7. Меры по охране здоровья:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Разработка и реализация программ по охране здоровья, включающих медицинские осмотры и профилактические мероприятия. - Создание условий для отдыха и восстановления водителей, включая специальные зоны для отдыха.

Рис. 1. Меры усовершенствования воздействия шума и вибрации на водителей грузовых автомобилей

У водителей отмечается снижение вибрационной чувствительности рук, особенно правой, что становится заметным уже через 5-6 лет работы за рулем из-за регулярного использования рычага переключения передач, тогда как для левой руки этот эффект проявляется через 7 лет. Это является первым признаком нарушений в работе периферической нервной системы. Вибрация существенно снижает психомоторные функции водителя, что увеличивает риск потери контроля на дороге и возникновения ДТП [11]. Из-за превышения уровня шума над нормативными значениями были разработаны мероприятия для его снижения (рис. 1).

Таким образом, как показано на рисунке, технические усовершенствования транспортных средств, ориентированные на создание эргономичных условий для водителей, способствуют снижению акустических и вибрационных воздействий. Эти изменения положительно влияют на эффективность работы и здоровье специалистов. Однако, для успешной профилактики профессиональных заболеваний водителей необходим комплексный подход. Он включает модернизацию конструкции автомобилей для уменьшения вибрационных нагрузок, оптимизацию графиков рабочих смен и внедрение технологических перерывов. Регулярные медицинские осмотры, санаторно-курортное лечение и систематический мониторинг вибрационной нагрузки также играют важную роль, наряду с реконструкцией дорожного полотна в соответствии с современными стандартами безопасности.

В заключение, исследование подтверждает, что шум и вибрация негативно влияют на работоспособность водителей грузовых автомобилей, создавая серьезные угрозы для их здоровья и безопасности. Установленный в кабинах уровень шума значительно превышает нормативные значения, что может приводить к потере слуха и другим заболеваниям. Вибрационные нагрузки, усугубляемые факторами, такими как возраст автомобиля и состояние дорог, также оказывают разрушительное воздействие, замедляя реакции водителей и повышая риск дорожно-транспортных происшествий. Длительное взаимодействие с вибрацией связано с развитием профессиональных заболеваний, таких как полинейропатия и ангиодистонический синдром. В связи с выявленными проблемами необходимо рассмотреть меры по улучшению конструктивных характеристик автомобилей, оптимизации режимов труда и повышению качества дорожного покрытия, чтобы снизить уровень шума и вибрации, тем самым обеспечивая безопасность и здоровье водителей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Влияние вредных условий труда на организм человека: на примере МУП «Теплоэнергия» г. Якутска / С.Н. Алексеева [и др.] // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. Серия: Медицинские науки. 2019. № 3(16). С. 56-60.
2. Гусейнов Э.В. Обзор, анализ и методы снижения шумоизлучения транспорта // Научный журнал молодых ученых. 2021. № 4(25). С. 55-60.
3. Жеглова А.В. Методология оценки профессионального риска работающих при воздействии физических факторов // Гигиена и санитария. 2021. Т. 100. № 9. С. 975-979.
4. О комбинированном действии транспортных категорий общей вибрации на организм водителей грузоподъемного транспорта / А.В. Кравцов [и др.] // Медицина труда и экология человека. 2021. № 4 (28). С. 55-67.
5. Линник Д.А. Оценка эффективности существующей системы виброзащиты рабочего места водителя колесного трактора при выполнении полевых работ // Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. 2023. № 2. С. 161-166.
6. Матвеева Ю.К. Анализ влияния шума автомобильного транспорта на водителя грузового автомобиля // Информационные технологии и системы: управление, экономика, транспорт, право. 2022. № S1. С. 97-98.
7. Филиппов А.И., Ледовской Д.Д., Баранов В.А. Исследование уровня шума в автотранспортных средствах и пути его снижения // Будущее науки -2022: Сборник научных статей 10-й Меж-

дународной молодежной научной конференции, Курск, 21–22 апреля 2022 года. Том 4. Курск: Юго-Западный государственный университет, 2022. С. 266-269.

8. Статистика. Министерство транспорта Российской Федерации. URL: <https://mintrans.gov.ru/ministry/results/180/documents>.

9. Требования к условиям труда водителей автомобильного... URL: https://www.espot.by/izdaniya/espot/trebovaniya-k-usloviyam-truda-voditelei-_0000000).

10. Гигиена труда на транспорте. URL: <https://12sanepid.ru/press/publications/2422.html?print=y>.

11. Вибрация как фактор профессионального риска у водителей грузовиков. URL: <https://testslab.ru/stati/vibraciya-kak-faktor-professionalnogo-riska-u-voditelej-gruzovikov>.

Поступила в редакцию: 11.04.2025

Принята в печать: 21.05.2025

© Дмитриенко В.А., 2025.